

LDB: EDUCAÇÃO SEXUAL E O DIREITO LINGUÍSTICO DO DISCENTE SURDO NO ESPAÇO EDUCACIONAL INCLUSIVO

Luciano Ortiz,
Universidade Estadual do Centro-Oeste - UNICENTRO
Shirlei Silva Moreira de Carvalho
Universidade Estadual Paulista – UNESP
Vagner Sérgio Custódio
Universidade Estadual Paulista – UNESP

Resumo:

O presente estudo apresenta o que trata a Lei nº 14.191, de 3 de agosto 2021 que altera a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996 Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional - LDB para dispor sobre a modalidade de educação bilíngue de surdos sobre educação sexual e o direito linguístico do discente surdo no espaço educacional inclusivo. Portanto, a relevância deste estudo parte do pressuposto observado na luta do povo surdo brasileiros pelo direito linguístico nos espaços de maioria ouvinte, todavia, faz com que a literatura também seja um instrumento identitário na reprodução cultural, linguística e epistêmica. Essa pesquisa é de cunho qualitativo e tem como objetivo identificar sobre educação sexual e o direito linguístico do discente surdo no espaço educacional inclusivo na Lei nº 14.191, de 3 de agosto 2021 que altera a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996 para dispor sobre a modalidade de educação bilíngue de surdos. Contudo, os discursos apresentados nos documentos não referem-se diretamente ao tema educação sexual ou ao direito linguístico do surdo, em contrapartida contempla afirmando garantir aos surdos o acesso às informações e conhecimentos técnicos e científicos da sociedade nacional e demais sociedades surdas e não surdas, ou seja, garante o acesso ao conhecimento, mas não afirma que a língua usada para ofertar este conhecimento será a Língua brasileira de sinais-Libras.

Palavra chave: LDB; educação sexual; direito linguístico; surdo

The present study presents the subject of Law No. 14,191, dated August 3, 2021, which amends Law No. 9,394, dated December 20, 1996, known as the National Education Guidelines and Bases Law (LDB), to address bilingual education for deaf students regarding sexual education, and the linguistic rights of deaf students within inclusive educational settings. The significance of this study derives from the assumption drawn from the struggle of the Brazilian deaf community for linguistic rights within predominantly hearing spaces. This struggle underscores the role of literature as an identity-building tool in the realms of culture, language, and knowledge. This qualitative research aims to identify the provisions regarding sexual education and linguistic rights for deaf students within inclusive educational environments as outlined in Law No. 14,191, dated August 3, 2021, which amends Law No. 9,394, dated December 20, 1996, to establish a framework for bilingual education for the deaf. However, the discourse presented in the documents does not directly address the topics of sexual education or the linguistic rights of deaf students. Instead, it emphasizes granting deaf individuals access to information and technical and scientific knowledge within the national society as well as among deaf and non-deaf societies. While it ensures access to knowledge, it does not explicitly state that the language used to provide this knowledge will be Brazilian Sign Language (Libras).

Keywords: LDB; sexual education; linguistic rights; deaf.

1

1. INTRODUÇÃO

O presente estudo apresenta o que trata a Lei nº 14.191, de 3 de agosto 2021 que altera a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996 lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional - LDB para dispor sobre a modalidade de educação bilíngue de surdos no que tange sobre educação sexual e o direito linguístico do discente surdo no espaço educacional inclusivo. Uma escola majoritariamente composta por ouvintes com o português como primeira língua fere o direito a aquisição do conhecimento à uma minoria linguística que como tem como primeira língua a Língua brasileira de sinais – Libras.

Diante do exposto, além da metodologia nesses espaços serem voltadas muito mais para ouvintes, as informações escritas em língua portuguesa e a falta de material em Libras sobre o tema educação sexual, deixa o discente surdo distante de informações relevantes para o seu aprendizado e conhecimento.

A resistência surda contra o ouvistismo reduziu a “colonização” permitindo que o surdo pudesse reconhecer sua própria cultura e identidade. Portanto, a relevância deste estudo parte do pressuposto observado na luta do povo surdo brasileiros pelo direito linguístico nos espaços de maioria ouvinte, todavia, faz com que a literatura também seja um instrumento identitário na reprodução cultural, linguística e epistêmica.

Neste contexto, somente a presença do intérprete no contexto escolar não contempla o direito linguístico e a liberdade na busca autônoma de conhecimento. Essa pesquisa é de cunho tem como objetivo identificar sobre educação sexual e o direito linguístico do discente surdo no espaço educacional inclusivo na Lei nº 14.191, de 3 de agosto 2021 que altera a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996 lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional - LDB para dispor sobre a modalidade de educação bilíngue de surdos.

Contudo, os discursos apresentados nos documentos não referem-se diretamente ao tema educação sexual ou ao direito linguístico do surdo, em contrapartida contempla afirmando garantir aos surdos o acesso às informações e conhecimentos técnicos e científicos da sociedade nacional e demais sociedades surdas e não surdas, ou seja, garante o acesso ao conhecimento, mas não afirma que a língua usada para ofertar este conhecimento será a Língua brasileira de sinais-Libras.

Neste contexto, o acesso ao conhecimento pela Libras como primeira língua e o português como segunda língua na modalidade escrita enriquece não apenas desenvolvimento linguístico, mas cultural e social. Observa-se também que o acesso ao conhecimento no contexto escolar inclusivo não oferta ao discente surdo com materiais, recursos ou literatura específica sobre o tema educação sexual apresentados na Língua brasileira de sinais-Libras que é a primeira língua do surdo sinalizante.

2. A LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS E O DIREITO LINGUÍSTICO DO POVO SURDO

O povo surdo debate direitos e resistência acerca de uma narrativa longa e histórica de tentativas de colonização por opressão ouvintista dos defensores do oralismo. Em 1888 o Congresso de Milão composto por maioria ouvinte afirma que a língua oral é superior a língua gestual.

A proibição da língua de sinais por mais de 100 anos sempre esteve viva nas mentes dos povos surdos até hoje, no entanto, agora o desafio para o povo surdo é construir uma nova história cultural, com o reconhecimento e o respeito das diferenças, valorização de sua língua, a emancipação dos sujeitos surdos de todas as formas de opressão ouvintistas e seu livre desenvolvimento espontâneo de identidade cultural! (PERLIN E STROBEL, 2009, p.2)

A resistência surda contra o ouvistismo reduziu a “colonização” permitindo que o surdo pudesse reconhecer sua própria cultura e identidade. Segundo Skliar, ouvintismo é um conjunto de representações dos ouvintes, a partir do qual o surdo está obrigado a olhar-se e narrar-se como se fosse ouvinte” (1998, p 15). Assim foi com a conquista do decreto 5.626, de 22 de dezembro, que regulamentou a Lei Nº 10.436, de 24 de abril de 2002, que dispõe sobre a Língua Brasileira de Sinais - Libras e o Artigo 18 da Lei Nº 10.098, de 19 de dezembro de 2000, que é parte histórica desta luta descolonizadora.

A luta dos surdos brasileiros pelo direito linguístico nos espaços de maioria ouvinte, faz com que a literatura seja um instrumento identitário na reprodução cultural, linguística e epistêmica.

Embora a maioria das pessoas conceba o colonialismo como estabelecendo-se em torno do poder econômico imposto em culturas menos capazes de se defenderem elas próprias, há que argumentar inegavelmente a favor do conceito de colonialismo linguístico e é este que possibilita o início de uma ponte entre os discursos das comunidades gestuantes e outras comunidades colonizadas (LADD, 2013, p. 18)

Diante do exposto que narra os aspectos históricos dos surdos, compreender a literatura surda no processo identitário do povo surdo contribui para a redução de posições audistas que os surdos enfrentam em muitos momentos com seus direitos linguísticos “podados”, principalmente nos meios de comunicação que muitas vezes omitem a informação. Neste sentido, PADDEN & HUMPHRIES (1992) esclarecem que o audismo é a forma de domínio de ouvintes sobre os surdos, o que podemos chamar de colonialismo.

Neste contexto, o movimento surdo no Brasil luta por mais escolas e espaços educacionais bilíngues para os estudantes surdos. O acesso ao conhecimento pela Libras como primeira língua e o português como segunda língua na modalidade escrita enriquece o desenvolvimento linguístico e cultural.

2.1 O Intérprete de Libras e o direito linguístico no espaço escolar

O Brasil já na sua colonização testemunhou culturas e línguas distintas de personagens que buscavam se comunicar. Sendo assim, os portugueses precisaram de alguém que aprendesse a língua do povo que aqui estavam para posteriormente traduzi-las ou interpretá-las.

No Brasil as primeiras traduções iniciaram logo no descobrimento no ano de 1500. Porém, não eram traduções oficiais e sim as tentativas de comunicação entre portugueses e índios como está relatado na carta de Pero Vaz de Caminha. Usavam de gestos, acenos e apontamentos para se comunicarem. Pero Vaz era escrivão da frota de Cabral, no entanto, foi Afonso Ribeiro, mancebo degredado, criado de D. João Telo que ficou responsável de aprender a língua dos indígenas. (Ortiz & Cwick, 2015)

Historicamente os surdos brasileiros começam a aparecer nos discursos políticos no período regencial de Dom Pedro II através do deputado da Assembleia Geral Legislativa o conselheiro Cornélio Ferreira França que afirmava:

[...] que cada província tivesse um professor de primeiras letras para surdos e cegos. Todavia, a recém-formada Nação Brasileira, independente de Portugal há apenas 13 anos, enfrentava um momento político conturbado e a proposta do conselheiro França sequer foi discutida na Câmara dos Deputados. O tema só foi retomado na década de 1850. (Lanna Júnior, 2010).

O francês Hernest Huet chega ao Brasil em 1955 e consegue apoio para a fundação do Instituto dos Surdos-Mudos no Rio de Janeiro-RJ, atualmente chamado de Instituto nacional de educação de surdos – INES. Hernest Huet foi aluno do Instituto Nacional de Paris e trouxe na bagagem além de muitos sinais a experiência e o método utilizado.

Todavia, há um avanço na educação de surdos neste período principalmente na aprendizagem da língua de sinais que ainda hoje utilizamos que são oriundos da língua de sinais francesa.

Ex-aluno do INES, Flausino José da Gama em 1875 criou o primeiro dicionário de Libras no Brasil intitulado a “Iconografia dos Signaes dos Surdos-Mudos”.

Fonte: GAMA, 1875.

Glossários e dicionários da Língua Brasileira de Sinais - Libras e a Língua Portuguesa fazem parte da evolução da Libras, entretanto, a criação de materiais específicos, materiais didáticos entre outros meios

informativos ou educativos para surdos ainda são em língua portuguesa.

Em 1999 realizou-se o Pré-Congresso ao V Congresso Latino-Americano de Educação Bilíngue Para Surdos que elaborou um documento intitulado, “Que Educação Nós Surdos Queremos”, e este contou com a presença de 1.200 surdos brasileiros e surdos estrangeiros que fizeram uma caminhada até o Palácio do Governo. (Ortiz & Cwick 2015).

A presença de um intérprete é fundamental para que o surdo possa ter acesso a essas informações, mas em contrapartida, promove uma exclusão de ser autônomo a busca do conhecimento.

A tradução e a interpretação ocorrem da seguinte forma:

Interpretação e tradução simultânea: esse tipo de interpretação é atribuído pelo interprete partindo de uma língua fonte para uma língua alvo, ou seja, à medida que se recebe as informações a serem interpretadas e/ou traduzidas, se faz a interpretação ao mesmo tempo, permitindo um tempo necessário para a recepção das informações. Esse tipo de interpretação ou tradução ocorrem em palestras ou em momentos que não se pode interromper o precursor (Ortiz & Cwick 2015).

Interpretação e tradução consecutiva: em contrapartida, neste caso, o tradutor intérprete recebe as informações analisando-as e interpretando e/ ou traduzindo não ao mesmo tempo, considerando um tempo maior para a interpretação e tradução (Ortiz & Cwick 2015).

Atualmente as redes sociais tem contribuído como espaço de informação em Libras, no entanto, ainda há poucos espaços na internet que ofertam artigos científicos. Para isso, algumas universidades ofertam aos seus alunos surdos, principalmente no curso de letras-libras nas universidades federais a elaboração do seu artigo em libras seguindo as normas da ABNT.

Os vídeo-artigos em libras seguem as normas da ABNT, assim como são na escrita, diferenciando o que é título, citações diretas, indiretas, etc. Para isso, a vestimenta do apresentador do vídeo-artigo em libras usará uma camiseta de manga curta ou longa. O que faz com que a identificação das citações, títulos entre outros pontos ocorra é a cor da camiseta. A camiseta deve ser básica, lisa e sem estampa. Outro detalhe importante é a pele da pessoa que irá fazer a apresentação, se for pele clara deverá utilizar camisas com cor azul marinho para os títulos, preta para os textos e vermelha para as citações e se a pessoas tiver a pele mais escura deverá utilizar camisas com cor bege para os títulos, cinza para os textos e vermelha para as citações.

Neste contexto, há o que é necessário para materiais didáticos no espaço escolar que contemplem o direito ao surdo de ter informações e conhecimento em sua própria língua.

A educação sexual tem pouco espaço no contexto escolar e o acesso dos discentes surdos ao pouco que existe é menor ainda. Além de materiais que tratem do tem é fundamental para surdos e ouvintes a educação sexual na escola. Para campos

[...] destacar a importância da disciplina de Educação Sexual desde os anos iniciais de ensino nas escolas de educação básica até o ensino médio, e também nas licenciaturas, proporcionando reflexões constante sobre os assuntos de violência sexual, comportamento, relacionamento, cuidados com o corpo, influências midiáticas, padrões de beleza, questões de gênero, binarismo, machismo, religião, e tantas outras questões que deveriam estar presentes na escola, para que alunos surdos ou ouvintes, pudessem se alimentar adequadamente, para poder vivenciar na comunidade em que estão inseridos, com respeito, igualdade e equidade. (Campos, 2015 p. 62)

Contudo a educação sexual bilíngue dá o direito ao discente surdo não apenas aproxime-se ao conhecimento, mas sim possa gozar dos entendimentos de forma muito mais clara, do que contextualizar o que é apresentado em língua portuguesa para tentativa de compreensão dos temas encontrados.

No Art. 60-A da LEI N° 14.191,

Entende-se por educação bilíngue de surdos, para os efeitos desta Lei, a modalidade de educação escolar oferecida em Língua Brasileira de Sinais (Libras), como primeira língua, e em português escrito, como segunda língua, em escolas bilíngues de surdos, classes bilíngues de surdos, escolas comuns ou em polos de educação bilíngue de surdos, para educandos surdos, surdo-cegos, com deficiência auditiva sinalizantes, surdos com altas habilidades ou superdotação ou com outras deficiências associadas, optantes pela modalidade de educação bilíngue de surdos (Brasil, 2021).

Neste contexto, o ambiente escolar bilíngue concerne a uma metodologia que atenda as expectativas educacionais de aprendizagem do discente surdo, além recursos didáticos e tecnológicos.

De acordo com Skliar (1999), os Estudos Surdos, que defendem uma Pedagogia Surda, se constituem enquanto um programa de pesquisa em educação, onde as identidades, as línguas, os projetos educacionais, a história, a arte, as comunidades e as culturas surdas, são focalizados e entendidos a partir da diferença, a partir do seu reconhecimento político.

Diante do exposto tratar temas sobre sexualidade no espaço escolar inclusivo, educação bilíngue ou escola bilíngue não pode ser romantizado. É preciso de políticas públicas práticas em não discursivas, ou seja, mesmo que escritas em lei, a Libras deve ser garantia de direito e acesso ao surdo.

A luta do povo surdo continua neste contexto, principalmente a partir do plano nacional de educação para o decênio de 2014/2020, lei nº 13.005/2014 que já na meta 1.11 assegura a educação bilíngue às crianças surdas e na meta 4.7 garante a

oferta de educação bilíngue, em Língua Brasileira de Sinais - LIBRAS como primeira língua e na modalidade escrita da Língua Portuguesa como segunda língua, aos (às) alunos (as) surdos e com deficiência auditiva de 0 (zero) a 17 (dezesete) anos, em escolas e classes bilíngues e em escolas inclusivas, nos termos do art. 22 do Decreto no 5.626, de 22 de dezembro de 2005, e dos arts. 24 e 30 da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, bem como a adoção do Sistema Braille de leitura para cegos e surdos-cegos;

O direito linguístico do povo surdo vem aos poucos deixando de ser utópico e se tornado cada vez mais real em termos de legislação, entretanto, a prática ainda tem um caminho pela frente com a produção de matérias em vídeo-libras.

3. ANÁLISE E DISCUSSÃO

Compreender um espaço bilíngue para surdos é ofertar a eles um encontro com sua própria evolução cultural, ou seja, é um encontro com pares linguísticos e com adultos surdos, professores surdos, os quais se tornam modelos culturais e linguísticos a estes discentes surdos.

A Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional) traz uma expectativa de construção linguística-pedagógica a estes discentes no que concerne ao direito de aprender em sua língua materna e inclusive com materiais didáticos nesta língua.

Neste contexto, no artigo 60 dessa mesma lei afirma-se que garantirá a oferta da educação bilíngue início ao zero ano, na educação infantil, e se estenderá ao longo da vida e no seu parágrafo primeiro aponta que haverá, quando necessário, serviços de apoio educacional especializado, como o atendimento educacional especializado bilíngue, para atender às especificidades linguísticas dos estudantes surdos. (Brasil 2021). Neste caso as matrículas de alunos surdos na educação bilíngue ou escolas bilíngues não é obrigatório, ou seja, é decidido pelo estudante se maior de idade ou pelos responsáveis onde matriculará que estão amparados pela Lei nº 13.146, de 6 de julho de 2015.

A lei nº 14.191, DE 3 de agosto 2021, que altera a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional), para dispor sobre a modalidade de educação bilíngue de surdos apresenta-se no Art. 60-A inciso II, garantir aos surdos o acesso às informações e conhecimentos técnicos e científicos da sociedade nacional e demais sociedades surdas e não surdas.” (BRASIL 2021).

O artigo 78 da mesma lei no inciso segundo diz garantir aos surdos o acesso às informações e conhecimentos técnicos e científicos da sociedade nacional e demais sociedades surdas e não surdas. Neste artigo a palavra acesso significa acessibilidade? Uma indagação importante pois para o surdo o acesso às informações ocorre quando elas chegam na sua primeira língua, a Libras.

“Art. 79-C. A União apoiará técnica e financeiramente os sistemas de ensino no provimento da educação bilíngue e intercultural às comunidades surdas, com desenvolvimento de programas integrados de ensino e pesquisa.

O inciso IV, apresenta que irá elaborar e publicar sistematicamente material didático bilíngue, específico e diferenciado. O seria diferenciado? A lei poderia deixar claro neste inciso se os materiais seriam em libras como vídeo-books didáticos, pois não basta ter o material didático com imagens de sinais, ou seja, é fundamental que os conceitos tratados nestes materiais didáticos estejam em forma de vídeo para que os surdos tenham acesso em sua própria língua.

No parágrafo do artigo 79-C aponta que

Na educação superior, sem prejuízo de outras ações, o atendimento aos estudantes surdos, surdo-cegos, com deficiência auditiva sinalizantes, surdos com altas habilidades ou superdotação ou com outras deficiências associadas efetivar-se-á mediante a oferta de ensino bilíngue e de assistência estudantil, assim como de estímulo à pesquisa e desenvolvimento de programas especiais.

Nos últimos tempos os recursos para a pesquisa no Brasil têm diminuído significativamente. O Instituto Nacional de Educação dos Surdos – INES teve um corte de 10 milhões de reais (Estadão 2020) e neste ano

encerrou as atividades da TV INES (Estadão 2021). Neste contexto, o artigo 79-C aponta recursos para o sistema de ensino da educação bilíngue com o desenvolvimento de programas integrados e de pesquisa, não deixando claro como procederá com essas pesquisas, no que tange ao recurso financeiro, pois no único inciso que trata do ensino superior não apresenta recursos financeiros e sim estímulo à pesquisa.

A Lei apresenta pontos importantes e fundamentais para educação de surdos, mas para que tudo isso ocorra ela depende de outros meios que vai além do contexto escolar, e neste caso as pesquisas e as universidades perdendo recursos, ficam as dúvidas se em curto ou médio prazo aos surdos terão esses direitos linguísticos contemplados.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A Libras é uma língua em desenvolvimento como outras línguas praticadas por um povo, entretanto, a esta evolução ocorre de maneira muito rápida, pois o povo surdo cada vez mais busca e conquista espaços sociais mais diversos, seja na graduação, especialização, mestrado e doutorado, como em novos espaços no mercado de trabalho. Diante dessa realidade, a evolução de vocabulários se constitui e surge diante da comunicação sobre os assuntos e termos inseridos nestes contextos e no espaço escolar isso não é e não pode ser diferente.

O vocabulário no âmbito social e familiar que o surdo está inserido vem ao encontro da escola, assim como, vocabulários específicos usados neste espaço sai e vai de encontro ao espaço social. Contudo, ao se tratar da sexualidade ou termos relacionados, estes surgem de forma tímida devido à pouca discussão sobre o tema no contexto escolar, ou seja, o que se aprende nos discursos do censo comum, ou do aprendizado fora do âmbito escolar comporta vocabulários muito próprios.

A grande contribuição da disseminação destes vocabulários tem aparecido nas redes sociais e se destaca alguns canais do youtube onde esses temas estão sendo discutidos, como o canal https://www.youtube.com/channel/UCR_-CWbo1ZhNsQLyzKJL7DA, onde o apresentador, “youtuber” se apresenta da seguinte forma: “Sou Léo Viturino, professor universitário de Libras, youtuber, nordestino/baiano, surdo sinalizado e oralizado, LGBTQIA+ e participante do concurso NextUp 2018 do Youtube. Sinalizo sobre tudo como assuntos contemporâneos, aulas de Libras - básico, LGBTQIA+, um pouco de minha vida como viver sendo surdo, livros, filmes, séries e muito mais... nos vídeos em Libras com legendas e áudios em Português”.

Embora um espaço informativo, ainda não é um espaço de educação sexual, ou seja, a escola não tem recursos em libras, ou seja, os recursos são na língua portuguesa.

Sendo assim, percebe-se que a LDB vigente no artigo 79, inciso IV aponta sobre IV - elaborar e publicar sistematicamente material didático bilíngue, específico e diferenciado, neste contexto ainda permanece as duas línguas, o que obviamente contribuirá para a aprendizagem do discente surdo.

Contudo, ao se tratar do direito linguístico, porque estes materiais não são apenas na Libras, sem necessidade do português? Uma indagação importante ao se considerar a Libras uma língua amparada e reconhecida por lei.

A discussão de um espaço bilíngue é importantíssima para educação de surdos, entretanto, que a Libras seja protagonista neste espaço para o surdo, sendo este inclusivo, educação bilíngue ou escolas bilíngues.

Portanto, considerando essa alteração na LDB, através da Lei 14.191, é um grande passo para a conquista e respeito do direito linguístico do discente surdo nos espaços escolares e que assim a educação sexual esteja presente nesses espaços em Libras.

No espaço escolar é fundamental além da língua, compreender que a escola não é apenas o discente surdo matriculado, mas toda a comunidade escolar, ou seja, professores, funcionários, e comunidade conhecem e dominam a Libras.

Outrossim uma metodologia e uma pedagogia voltada a todo este contexto compreendendo que a Libras não é apenas uma língua e sim um povo que possui uma cultura, uma tradição e costumes próprios. Um ambiente com surdos adultos, sejam professores, funcionários, pais ou responsáveis entre outras pessoas surdas sinalizantes da comunidade faz com que estes sejam modelos linguísticos e culturais aos surdos mais jovens.

A Pedagogia Surda tem um sistema educativo próprio, abrangendo sem limite de lugar, podendo ser contempladas através das histórias em Libras e passadas pelos Surdos sinalizadores mais velhos. É informalmente que observamos a evolução gradual da comunicação sinalizada que hoje é respeitada e valorizada pela comunidade Surda Brasileira. (VILHALVA, s.a p1).

A responsabilidade de compreender a importância da educação sexual na escola onde estejam matriculados surdos e surdas, seja no contexto inclusivo ou bilíngue é fundamental que se faça a lei aqui discutida

acontecer na sua prática e as pesquisas na área permitam surdos ao conhecimento, tendo em vista que há uma carência ainda até mesmo para os discentes ouvintes quando se trata da educação sexual.

Muitos pais ouvintes não dominam a Libras para conversar com seus filhos e a comunicação geralmente é básica demais o que causa conflitos principalmente na adolescência. Sendo assim, temos sobre sexualidade dentro de casa não chega até os surdos e surdas pela falta de comunicação, tendo assim, informações rasas e restritas.

Considerando que há normas da ABNT, para produções científicas em Libras pode-se avançar nas pesquisas de educação sexual, criações e publicações de matérias na Língua brasileira de sinais – Libras com vídeo-books em Libras.

5. REFERÊNCIAS

- BRASIL. LEI Nº 14.191, DE 3 DE AGOSTO DE 2021. Recuperado de <https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/lei-n-14.191-de-3-de-agosto-de-2021-336083749>
- BRASIL. Secretaria de Educação Fundamental. Parâmetros curriculares nacionais: introdução aos parâmetros curriculares nacionais / Secretaria de Educação Fundamental. – Brasília: MEC/SEF, 1997.
- BRASIL. <http://pne.mec.gov.br/18-planos-subnacionais-de-educacao/543-plano-nacional-de-educacao-lei-n-13-005-2014>
- DEAFHOOD: um conceito em formação no campo dos Estudos Surdos no Brasil – Revista Educação Especial, vol. 32, pp. 1-23, 2019 - Universidade Federal de Santa Maria.
- HUMPHRIES, Tom. Communicating across cultures (deaf-/hearing) and language learning. Doctoral dissertation. Cincinnati, OH: Union Institute and University, 1977.
- LADD, Paddy. In Search of Deafhood: Towards an understanding of British Deaf Culture. Tese. Doutorado em Filosofia. Faculdade de Ciências Sociais, Departamento de Estudos Surdos. United Kingdom: Universidade de Bristol, 1998.
- LADD, Paddy. Em Busca da Surdidade I. Colonização dos Surdos. Trad. Mariani Martini. Lisboa: Surd“Universo, 2013.
- LADD, Paddy; LANE, Harlan. Deaf ethnicity, Deafhood, and their relationship. Sign Language Studies, v. 13, n. 4, p. 565-579, 2013.
- LADD, Paddy; GONÇALVES, Janie. Culturas Surdas e o desenvolvimento de Pedagogias Surdas, p.295-330. in: Cultura Surda na contemporaneidade: negociações, intercorrências e provocações. KARNOPP, Lodenir Becker, KLEIN, Madalena; LUNARDI-LAZZARIN, Márcia Lise. Editora ULBRA, 2011.
- <https://letraslibras.ufam.edu.br/images/Manuais/Normas-de-Artigos-em-Libras.pdf>
- LANNA JÚNIOR, Mário Cléber Martins. *História do movimento político das pessoas com deficiência no Brasil*. Secretaria de Direitos Humanos. Secretaria Nacional de Promoção dos Direitos da Pessoa com Deficiência, Brasília, 2010.
- ORTIZ, Luciano; CWICK, Jiane Ribeiro Neves. **Intérprete de língua brasileira de sinais na sala de aula** – Guarapuava: Unicentro-UAB, 2015.
- STOCK, Irene Mullerleily; ORTIZ, Luciano. **A educação de surdos e a língua de sinais no Brasil** – Guarapuava: Unicentro-UAB, 2015.
- VENTURA, Luiz Alexandre Souza. (2020). Instituto Nacional da Educação dos Surdos encerra a TV INES. Recuperado <https://brasil.estadao.com.br/blogs/vencer-limites/instituto-nacional-de-educacao-dos-surdos-encerra-a-tv-ines/>
- VENTURA, Luiz Alexandre Souza. (2021). MEC corta 10 milhões do INES. Recuperado de <https://brasil.estadao.com.br/blogs/vencer-limites/mec-corta-r-10-milhoes-do-ines/>